

Restaurierungswissen digital vernetzen – Von textlichen Dokumentationen zu maschinen- lesbaren Begriffen

Fischer, Kristina

kristina.fischer[at]leiza.de

Leibniz-Zentrum für Archäologie, Deutschland

ORCID: 0009-0005-3991-1025

Mempel-Länger, Lasse

lasse.mempellaenger[at]leiza.de

Leibniz-Zentrum für Archäologie, Deutschland

ORCID: 0009-0001-5183-1635

Zusammenfassung. Die Konservierung und Restaurierung kulturhistorischer Objekte vereint geistes- und naturwissenschaftliche Ansätze und erfordert den Umgang mit heterogenen Daten aus verschiedenen Disziplinen. Ein zentrales Problem ist die fragmentierte Datenstruktur und uneinheitliche Terminologie, was Datenaustausch und Zusammenarbeit erschwert. Am Leibniz-Zentrum für Archäologie (LEIZA) wurde im Rahmen von NFDI4Objects ein deutschsprachiger Fachthesaurus für Konservierung-Restaurierung archäologischer Kulturgüter entwickelt. Dieser basiert auf dem Simple Knowledge Organization System (SKOS) und folgt den FAIR-Prinzipien (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable). Der Thesaurus ermöglicht die systematische Erfassung von fachspezifischem Wissen durch die semantische Verknüpfung hierarchischer, äquivalenter und assoziativer Beziehungen zwischen Fachbegriffen. Die Entwicklung dieses Thesaurus wurde methodisch und technisch durch eine eigene Webanwendung unterstützt, die Validierung, Visualisierung und kollaborative Weiterentwicklung von Vokabularen ermöglicht. Gleichzeitig können Vokabulare damit als RDF-Turtle oder JSON-Datei exportiert und in zentrale Repositorien integriert werden. Aktuell sind der vorgestellte Thesaurus (unter CC-BY 4.0 Lizenz) und die Webanwendung bereits über GitHub zugänglich und sollen langfristig über offizielle LEIZA-Kanäle zur Verfügung gestellt werden. Die vorgestellte Arbeit zeigt exemplarisch, wie die Zusammenarbeit zwischen Fachwissenschaft und Software Engineering Forschungsdatenmanagement optimieren kann.

1 Einleitung

Die Konservierung-Restaurierung kulturhistorischer Objekte vereint geistes- und naturwissenschaftliche Ansätze und erfordert fundierte Entscheidungen auf Basis vielfältiger Informationen - von materiellen und kulturellen Aspekten des Objekts über (naturwissenschaftliche) Untersuchungsmethoden bis zu geeigneten Erhaltungsmaßnahmen für unterschiedliche Schadensbilder. Restaurator*innen benötigen gleichermaßen Zugang zu aktuellen Forschungsergebnissen und zu Aufzeichnungen früherer Behandlungen, um Langzeitwirkungen zu bewerten und aktuelle Ansätze weiterzuentwickeln (Kouis et al. 2014, 911; Moraitou et al. 2023, 262; Moraitou et al. 2024, 41:2).

2 Problemstellung

Konservatorisch-restauratorische Daten sind oftmals fragmentiert und heterogen strukturiert. Einrichtungen speichern Daten in isolierten Systemen und häufig semi- bis unstrukturierten Formaten. Expert*innen verschiedener Epochen oder Disziplinen verwenden unterschiedliche Begriffe für ähnliche Entitäten, was den Vergleich von Daten und interdisziplinäre Zusammenarbeit erschwert (Kouis et al. 2014, 911; Moraitou et al. 2023, 262). Etablierte kontrollierte Vokabulare (z.B. AAT, GND, etc.) decken den spezifischen restauratorischen Sprachgebrauch häufig nur unzureichend ab.

Diese Vielfalt führt zu erheblichen Schwierigkeiten beim Abrufen und Verknüpfen von Informationen. Fehlende Terminologie-Standards behindern sowohl die Recherche vergangener Behandlungen als auch die Entwicklung neuer interoperabler Ressourcen. Obwohl es zunächst eine nicht unerhebliche Herausforderung darstellt, syntaktische und semantische Interoperabilität zu erreichen, ist dies für die nachhaltige Nutzung konservatorisch-restauratorischer Informationen von entscheidender Bedeutung. Das semantische Web bietet vielversprechende Ansätze zur Lösung dieser Probleme und zur effizienteren Organisation von Forschungsdaten (Kouis et al. 2014, 911; Niang et al. 2015, 157; Moraitou, Christodoulou and Caridakis 2023, 262).

3 Entwicklung eines FAIRen Fachvokabulars für die Konservierung und Restaurierung

Um diesen Herausforderungen zu begegnen, wurde am Leibniz-Zentrum für Archäologie (LEIZA) im Rahmen des NFDI4Objects-

Konsortiums¹ der „Konservierungs- und Restaurierungsfachthesaurus für archäologische Kulturgüter“² entwickelt. Der Thesaurus umfasst Begriffe zu Konservierungs- und Restaurierungsmethoden und zu den dafür verwendeten Materialien und Werkzeugen. Auch Begriffe im weiteren Fachkontext – z.B. zu archäologischen Materialien, Untersuchungsmethoden, typischen Schadensphänomenen und Herstellungstechniken sind enthalten. Die Auswahl der Terminologie erfolgte durch Extraktion aus digitalen und retrodigitalisierten Dokumentationen aus rund 170 Jahren Restaurierungsgeschichte am LEIZA, unterstützt durch technische Innovationen wie Natural Language Processing (NLP). Die vornehmliche Sprache des Thesaurus ist Deutsch, wobei bereits erste englischsprachige Begriffe aufgenommen sind, deren Ausweitung in Arbeit ist.

Der Thesaurus basiert auf dem Simple Knowledge Organization System (SKOS), einem durch das W3C-Konsortium standardisierten System zur Modellierung kontrollierter Vokabulare (Miles and Bechhofer 2009). Es bietet einen einfachen Weg, Begriffe und ihre Beziehungen semantisch zu ordnen und für das digitale Forschungsdatenmanagement nutzbar zu machen. Im Fokus stand bei der Konzeptionierung des Thesaurus zudem die Umsetzung der FAIR-Prinzipien (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable), um ihn als nachhaltige, interoperable Ressource für das Semantic Web zu gestalten (Wilkinson et al. 2016). Die Klassifizierung der Inhalte orientiert sich ebenfalls an gängigen Standards (u.a. ISO- und DIN-Normen) (Harpring 2010; Dextre Clarke and Zeng 2012, 20-26).

Den erwähnten Standards und Richtlinien folgend enthält der vorgestellte Fachthesaurus zu jedem Begriff einen eindeutigen Identifier (skos:notation), eine präferierte Bezeichnung (skos:prefLabel) sowie eine Definition (skos:definition). Die fachlichen Zusammenhänge der Begriffe werden darüber hinaus durch die Festlegung von hierarchischen (skos:broader), äquivalenten (skos:altLabel) und assoziativen (skos:related) Beziehungen dargestellt. SKOS bietet zudem eine hohe Flexibilität bei der Anpassung und Erweiterung des Schemas. So wurden in diesem Fall weitere Eigenschaften, wie z.B. die Zitation wissenschaftlicher Quellen (dc:source), ergänzt. Zur Erhöhung der Interoperabilität und Nachnutzbarkeit auch im interdisziplinären Kontext wurden

¹ <https://www.nfdi4objects.net/about/> [Zugriff: 25.06.2025].

² <https://www.nfdi4objects.net/portal/services/leiza-konservierungs-und-restaurierungsfachthesaurus-f%C3%BCr-arch%C3%A4ologische-kulturg%C3%BCter/> [Zugriff: 25.06.2025].

erste Mappings zu ähnlichen oder generischeren Begriffen im AAT³, der GND⁴ und Wikidata⁵ angelegt, wobei aktiv an weiteren Mappings gearbeitet wird.

Die Entwicklung dieses Thesaurus wurde durch eine eigene Webanwendung unterstützt, die als praktisches Werkzeug aus dem Bedarf nach schnellen und niedrigschwelligen Lösungen entstand. Da bestehende Tools für die teilweise weniger technisch-versierten Fachkolleg*innen häufig als zu komplex erachtet wurden, entwickelte sich nach und nach ein eigener Prototyp, der zunächst rein für die interne praktische Arbeit konzipiert war. Diese Anwendung verzichtet auf den Funktionsumfang anderer Vokabular-Editoren und ermöglicht einen deutlich agileren Kuratierungs-Workflow für gezielte Systemanforderungen dieser Arbeit. Zum aktuellen Zeitpunkt validiert die Anwendung tabellarische Vokabulardaten anhand unseres festgelegten SKOS-basierten Schemas und identifiziert Fehler wie doppelte Identifier oder fehlende Hierarchieuordnungen. Zudem ermöglicht die Webanwendung durch verschiedene Visualisierungsoptionen eine benutzerfreundliche Navigation durch die hierarchische Struktur der Begriffe und fördert die kollaborative Weiterentwicklung des Vokabulars durch eine interaktive Kommentarfunktion. Die validierten Daten können über die Web-Anwendung in die Formate RDF-Turtle oder JSON exportiert werden, wodurch Anschlussfähigkeit an Linked Open Data-Plattformen möglich ist.

Aktuell wird der Thesaurus über GitHub auf einer eigenen SkoHub-Page⁶ und der Code der Web-Anwendung in einem privaten GitHub-Repository⁷ gepflegt und weiterentwickelt. Langfristig ist eine öffentliche Bereitstellung beider Ressourcen unter CC-BY 4.0 Lizenz über nachhaltige Kanäle des LEIZA angestrebt.

Dieses kontrollierte Fachvokabular erleichtert nicht nur die menschliche Kommunikation, indem es standardisierte Begriffe für die Annotation und Kategorisierung von restaurierungsspezifischem Wissen bereitstellt, sondern ermöglicht auch die maschinenlesbare, semantisch strukturierte Datenintegration für das Semantic Web. Der Vortrag auf

³ <https://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/aat/> [Zugriff: 25.06.2025].

⁴ https://gnd.network/Webs/gnd/DE/Home/home_node.html [Zugriff: 25.06.2025].

⁵ https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Main_Page [Zugriff: 25.06.2025].

⁶ <https://lassemempel.github.io/LEIZA-Terminologien/conservationthesaurus.html> [Zugriff: 25.06.2025].

⁷ <https://github.com/LasseMempel/RestFAIR-pages> [Zugriff: 25.06.2025].

der FORGE-Tagung 2025 soll die methodischen und technischen Aspekte der Entwicklung beleuchten und zur Diskussion über die Bedeutung standardisierter Vokabulare in geisteswissenschaftlichen Kulturerbe- und Forschungs-institutionen anregen.

Bibliografie

- Dextre Clarke, Stella, and Marcia Zeng. „Standard Spotlight: From ISO 2788 to ISO 25964: The Evolution of Thesaurus Standards towards Interoperability and Data Modeling“. *Information Standards Quarterly* 24, no. 2 (2012): 20-26. <https://doi.org/10.3789/isqv24n1.2012.04>
- Harpring, Patricia. *Introduction to Controlled Vocabularies: Terminology for Art, Architecture, and Other Cultural Works*. 1st ed. Los Angeles, Calif: Getty Research Institute, 2010.
- Kouis, Dimitrios, Daphni Kyriaki-Manesi, Spyros Zervos, George Giannakopoulos, Eleni Cheilakou, and Maria Koui. „Integrating Non Destructive Testing Techniques Data for Cultural Heritage Monuments to CIDOC Conceptual Reference Model“. *9th International Symposium on the Conservation of Monuments in the Mediterranean Basin, 3- 5 June 2014*. Ankara, Turkey, 2014.
- Messaoudi, T., L. De Luca, and P. Veron. „Towards an ontology for annotating degradation phenomena“. *2015 Digital Heritage*, (2015):379-382. <https://doi.org/10.1109/DigitalHeritage.2015.7419528>
- Miles, Alistair, and Sean Bechhofer. „SKOS Simple Knowledge Organization System Reference“. 18. August 2009. <https://www.w3.org/TR/2009/REC-skos-reference-20090818/>
- Moraitou, Efthymia, Yannis Christodoulou, and George Caridakis. „Semantic models and services for conservation and restoration of cultural heritage: A comprehensive survey“. *Semantic Web* 14, no. 2 (2023): 261–91. <https://doi.org/10.3233/SW-223105>
- Moraitou, Efthymia, Yannis Christodoulou, Konstantinos Kotis, and George Caridakis. „An Ontology-Based Framework for Supporting Decision-Making in Conservation and Restoration Interventions for Cultural Heritage“. *Journal on Computing and Cultural Heritage* 17,

no. 3 (2024): 1–24. <https://doi.org/10.1145/3653977>

- Niang, Cheikh, Claudia Marinica, Elise Leboucher, Luc Bouiller, and Christine Capderou. „An ontological model for conservation-restoration of cultural objects“. *2015 Digital Heritage* (2015): 157–60. <https://doi.org/10.1109/DigitalHeritage.2015.7419476>
- Wilkinson, Mark D., Michel Dumontier, IJsbrand Jan Aalbersberg, Gabrielle Appleton, Myles Axton, Arie Baak, Niklas Blomberg, et al. „The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship“. *Scientific Data* 3 (2016): 160018. <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>